

MAGNETIT KIRITILGAN PVS-NING BA’ZI ORGANIK MODDALAR ERITMALARIDAN BO’KISH KINETIKASINI O’RGANISH

¹Odiljonova E.O, ²Usmonova N.H, ³Yo’ldoshev U.G, ⁴Karimov X.R, ⁵Jurayeva R.A,
⁶Trobov X.T

^{1,2,3}talaba, *Denov tadbirkorlik va pedagogika institute*, ⁴o’qituvchi, *Denov tadbirkorlik va pedagogika institute*, ⁵talaba, *Samarqand davlat universiteti*, ⁶professor, *Samarqand davlat universiteti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115348>

Yuqori molekulyar birikmalarni – hozirgi vaqtda hayotning istalgan sohasida uchratishimiz mumkin. Yuqori molikulyar birikmalarni sanoatda, ishlab chiqarishda, tibbiyotda, kundalik hayotda qo’llaniladigan materiallarni olish uchun ishlatishimiz mumkin. Yuqori molikulyar birikmalarni qo’llash sohaslaridan yana biri bu - kompozitlarni sintez qilishdir. Kompozitlar ikki yoki undan ortiq moddalardan tashkil topgan geterofazali materiallardir. Bunday birikmalarda asosan polimer moddalar matritsa vazifasini bajaradi. Kompozit sintezning turli usullari va xususiyatlarni o’rganish, shu soha bo’yicha berilayotgan ko’pgina savollarni ochib berishga xizmat qiladi

Polimerlardan hosil bo’lgan kompozitlarning o’ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, ular ham polimerlar singari tashqi faza tarkibi o’zgarishi bilan o’z hajmlarini o’zgartiradilar. Hajm o’zgarishining tezligi kompozit tabiatiga va tashqi faza xossasiga bog’liq. Kompozitlarning bo’kish darajasi namunaning massasini yoki hajmini o’lchash usullari orqali aniqlanadi. Bo’kish bu tashqi eritmadan suyuqlikni yutish natijasida polimer massasi va hajmining o’zgarish jarayonidir. Bu kinetik jarayon bo’lib, suyuq fazadan massa tashish va polimer matrisasining mexanik deformatsiyalanishi bilan birgalikda sodir bo’ladi. Polimerga suvning yoki eritmaning yutilishi suyuqliqqa botirilganda sodir bo’ladi.

Ushbu ishda PVS-magnetit kompozitining ba’zi organik moddalar eritmalaridan bo’kish kinetikasi keltirib o’tilgan. Dastlab, PVS, NaOH va epixlorgidrin yordamida sferik shakldagi tikilgan PVS-20 granulari hosil qilindi va undan Fe³⁺/Fe²⁺ tuzlari eritmaları ishtirokida PVS-magnetit kompoziti hosil qilindi.

Olingan kompozitning reksiya tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

So’ngra, optik mikrometriya usuli yordamida PVS-magnetit kompoziti tomonidan CH₃COOH va CH₃COONa larning har xil konsentratsiyali eritmalaridan bo’kish jarayoni kinetikasi o’rganildi. Bu jaryonlarda CH₃COOH ning 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00 mol/l va CH₃COONa ning 0.20, 0.50, 1.00, 1.5, 2 mol/l konsentratsiyali eritmalaridan foydalanildi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda suvda bo’kkan sferik shakldagi PVS-magnetit kompoziti granulari ishlatilib, ularning diametri 0.6 va 1.15 mm.lar oralig’ini tashkil etdi. Har bir konsentratsiyalarda tajribalar 3 martadan takrorlandi. Olingan qiymatlar nazariy hisoblash qiymatlari bilan solishtirib ko’rildi. Tajribalar natijalarini qayta ishlash uchun olingan qiymatlar «Grain_Size_Treatment_10_1» va «Polymer_swelling_kinetics 5.1» dasturlariga kiritildi. Bu dasturlar tajribaviy grafiklar chizish, tenglamalar sistemasida polimer bo’kish kinetikasini tushuntiradigan koeffitsientlarni tanlash, eritma konsentratsiyasini aniqlash imkonini berdi.

Hisoblash natijalaridan olingan bo‘kish darajasi egri chiziqlari yordamida uch o‘lchamli (3D) sirt yuza massivi grafik shaklda hosil qilingdi. Bu grafik 1 va 2-raslarda keltirib o‘tilgan.

1-rasm. CH_3COOH eritmalaridan PVS-magnetit kompozitining bo‘kish jarayoning 3D-yuza ko‘rinishi.

2-rasm. CH_3COONa eritmalaridan PVS-magnetit kompozitining bo‘kish jarayoning 3D-yuza ko‘rinishi.

Olingan natijalarning o‘rtacha qiymatlaridan foydalanib, kinetik koeffitsientlar (k_1 , k_2 va k_3) hisoblandi. Bunda natijalaridan foydalanib PVS-magnetit kompoziti tuzilishi fiziko-matematikaviy modelning kinetik koeffitsientlarining turli parametrlarga bog‘liqligi o‘rganildi.

Olingan natijalar k_1 koeffisient barcha o‘rganilgan moddalar eritmalarining konsentrasiyalari yoki eritmadagi suv aktivligining kub ildiziga chiziqli bog‘liqligini ko‘rsatdi. Bunday bog‘liqlik

$$k_1 = K_1^c \cdot C^{1/3}$$

yoki

$$k_1 = K_1^{aw} \cdot (1-a_w)^{1/3}$$

tenglamalar orqali ifodalanadi.

Olingan natijalar k_3 kinetik koeffisient eritmalarining konsentrasiyalari yoki eritmadagi suv aktivligining kvadrat ildiziga chiziqli bog‘liqligini ko‘rsatdi. Bunday bog‘liqlik

$$k_3^{nisb} = K_3^c \cdot C^{1/2}$$

yoki

$$k_3^{nisb} = K_3^{aw} \cdot (1-a_w)^{1/2}$$

bu yerda

$$k_3^{nisb} = k_3 \cdot d$$

bo‘ladi. Hisoblash natijalari hosil qilingan grafiklar 3 va 4-rasmlarda keltirilgan.

3-rasm. PVS-magnetit kompozitining 0.5 M li CH₃COOH va CH₃COONa eritmalaridan bo‘kish jarayonida k_1 kinetik koeffisientning muvozanatdagi eritma konsentrasiyasiga bog‘liqligi.

4-rasm. PVS-magnetit kompozitining turli konsentrasiyali CH₃COONa eritmalaridan bo‘kish jarayonida k₃ kinetik koeffisientning kompozit granulasi diametriga bog‘liqligi.